

Otizmi İnşa Etmek: Matematik, Erkeklik, Beyazlık ve Faşizm Yoluyla Düşüncüyü Normlaştırmak

Constructing Autism: Norming Thought through Mathematics, Masculinity, Whiteness and Fascism

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin Cara-Julie Kather 'un "Constructing Autism: Norming Thought through Mathematics, Masculinity, Whiteness and Fascism" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır. (DOI <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.41462>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Cara-Julie Kather (d. 1999), Leuphana Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak çalışmalarını sürdüren bir feminist kuramcıdır ve araştırmalarında epistemoloji ile dekolonyal yaklaşımları, matematik, nörofarklılık, cinsellik ve marjinalleşme bağlamında ele almaktadır. 2024'te yayımlanan "Constructing Autism: Norming Thought through Mathematics, Masculinity, Whiteness and Fascism" adlı makalesinde, hem Nazi Viyana'sındaki otizm tanısı gibi tarihsel örnekleri hem de günümüzdeki bilgi üretim süreçlerini incelemiştir. İlk monografisi Narrative Gewalt Almanca olarak yayıma hazırlanmaktadır; ayrıca edebi yazılar da kaleme alarak kuramsal düşünce ile sanatsal ifade arasında bir bağ kurmaya çalışmaktadır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Bu makale, nöroçeşitlilik çalışmalarını epistemik şiddet kavramıyla bir araya getirerek, Edith Sheffer'in Nazi Viyana'sında otizmin bir tanı kavramı olarak kurgulanmasına ilişkin bulgularını daha iyi anlamak ve tartışmak için teorik bir çerçeve oluşturmaktadır: Nazi rejimi, değerli otistik yaşamlar ile değersiz otistik yaşamlar arasında ayırım yapmıştır ve bu da günümüze kadar devam eden çerçeveler ve stereotiplerin oluşmasına neden olmuştur. Bu proje beş iç içe geçmiş boyuttan oluşmaktadır: A) Bu makale, epistemik şiddet çerçevesini kullanarak Nazi Viyana'sında otizmin bir tanı kavramı olarak yapılandırılmasını aydınlatmaktadır. B) Nöroçeşitlilik, epistemik şiddet ve Sheffer'in tarihsel çalışmasını bir araya getirerek farklı şiddet biçimlerinin birbiriyle iç içe geçmişliğini daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. C) Otizmi çevreleyen stereotipleri ve geleneksel çerçeveleri, bunların içerdiği ve pekiştirdiği cinsiyet temelli dışlanma biçimleri açısından tartışmaktadır. D) Batı matematiğinin eleştirel çalışmalarından yararlanarak, bu düşünce imgesinin otizmi

çevreleyen erkeksi kodlu imgelerle iç içe geçmişliğini ortaya koymaktadır. E) Bu bulguları ve hareketleri bir araya getirerek, faşizmin epistemik bir öbür dünyası olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir.

Anahtar kelimeler:

Otizm, Siyah Çalışmaları, Eleştirel Psikiyatri, Eleştirel Beyazlık, Engellilik Çalışmaları, Epistemik Şiddet, Faşizm, Nazi Viyana/Almanya, Nöroçeşitlilik, Matematik Felsefesi, Matematik Sosyolojisi, Şiddet Teorisi.

Giriş: Düşünce Normlarının Oluşturulması

Bu makale ile, otizmin cinsiyet temelli stereotiplerini ve bunların Nazi Viyana/Almanya'daki kökenlerini tartışmak için hem nöroçeşitlilik hem de epistemik şiddet kavramlarından yararlanan bir bakış açısı oluşturmayı amaçlıyorum. Nöroçeşitlilik, nörotipiklik kavramının iletişim, sosyallik, düşünce ve varoluş normlarını nasıl şekillendirdiğini sorgular. Epistemik şiddet, normlara ve bunları oluşturan kavramlara yönelik şiddetin varlığını radikal bir şekilde görünür kılar. Burada epistemik şiddet, bireylerin yaşam biçimleri ve yaşamlarıyla iç içe geçmiş sistemik bir şiddet olarak anlaşılmalıdır. Bu anlayış, epistemolojik sorulara feminist ve dekolonyal yaklaşımlardan yararlanmaktadır (Spivak 2007, Brunner 2020, Fricker 2007 ve Medina 2012). Benim genel amacım, kavramların düşünce biçimlerini ve varoluş biçimlerini nasıl normlaştırdığını ve böylece bir tür şiddet, yani diğer şiddet biçimleriyle iç içe olduğunu düşündüğüm epistemik şiddeti nasıl uyguladığını anlamaktır. Edith Sheffer'in Üçüncü Reich'ta otistik ve engelli çocuklar üzerine yaptığı tarihsel çalışmayı, epistemik şiddet ve politik ve teorik bir hareket olarak nöroçeşitlilik açısından tartışılmaya değer bir örnek olarak alıyorum.

Sheffer'in çalışmasını, otizmin bir tanı ve çerçeve olarak Üçüncü Reich'ta nasıl inşa edildiğine dair bir çalışma olarak okuyorum. Bu okumanın iki boyutu vardır: a) otizm gibi bir kavram ve tanının inşa sürecine dair önemli bir örnek sunar, b) otizmi bugüne kadar nasıl anladığımıza dair belirli yönler ışık tutar. Bu, otizmi çevreleyen kavramlar ve stereotiplerdeki cinsiyet normlarını yakından incelemek ve bugün hala geçerli olan bazı kavram ve imgelerde varlığını sürdüren faşizmin görünür yönlerini ortaya çıkarmak anlamına gelir. Burada, bir hareket olarak nöroçeşitlilik bakış açısıyla yazıyorum: Nörotipiklik ve farklı nöroçeşitlilik biçimlerinin, düşünme, sosyalleşme ve var olma normlarını inşa etme boyutunu taşıyan kavramlar olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, Erin Manning'in de söylediği gibi, insanlar arasında nörolojik farklılıklar olduğuna inanmakla birlikte, benim odaklandığım nokta "nöro" kısmı değil: Benim ilgimi çeken, bu farklılıkların nasıl kategorize edildiği, anlaşıldığı ve ortak kavramlar ve tanısal kavramlar halinde yapılandırıldığıdır. Bu yapılandırmalar ve dışlamalar gerçektir, otistik ve engelli insanların marjinalleştirilmesi de öyle. Ancak, nörotipiklik ve nörodiverjans kavramlarının zaman ve mekanın, iktidar yapılarının etkisiyle değişime tabi olduğuna inanıyorum. Sheffer'in çalışması, daha genel insan olma kavramlarının, düşünme ve sosyalleşmenin ne anlama geldiğine dair cinsiyetçi kavramların ve politik umut ve fantezilerin, otizmin bir kavram ve tanısal kavram olarak yapılandırılmasında nasıl rol oynadığının bir örneğidir. Otistik bir kişi ve feminist ve dekolonyal epistemolojilerden etkilenen bir teorisyen olarak, farklılığın kendini ortaya koyduğu "tarafsız duruş" olarak nörotipiklik kavramına itiraz ediyorum (bkz. Manning 2020, 2). İtirazım kısmen bu makalede yer almaktadır ve Sheffer'in çalışmasını bu eleştirinin başlangıç noktası olarak görmektedir. Bu bakış açısıyla, epistemik şiddet ve nöroçeşitlilik çalışmaları ve hareketleri arasındaki ilişkileri araştırmayı ve bağlantılar kurmayı öneriyorum.

Bu makale, matematik sosyolojisi ve matematik felsefesini otizmin cinsiyetçi imgeleriyle ilgili tartışmaya bağlamaktadır: otizmi çevreleyen stereotipler genellikle ...

"matematikselsel yetenek" kavramıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Hans Asperger'in Üçüncü Reich'taki rolünü ele alan Sheffer'in çalışmasını, matematik üzerine eleştirel çalışmalarla birleştirerek, bu bağlantıyı ve Batı matematiğinin inşasının otizmin inşasıyla nasıl iç içe geçtiğini anlamaya çalışıyorum. Bu makale boyunca, matematik kavramı, matematik kavramının içine yerleştirilmiş evrenselci kavramlar aracılığıyla aşırı genelleştirilmiş modern,

Batı düşünce biçimini ifade etmektedir.(") Tüm bunlar aracılığıyla'düşünme ve var olma normlarının nasıl şiddet biçimleri olarak değerlendirilebileceğini göstermeyi amaçlıyorum. Sheffer'in epistemik şiddet ve nöroçeşitlilikle ilgili çalışmalarını okumanın bunu çok açık ve acil bir şekilde gösterdiğine inanıyorum.

Farklılık Üretmek: Nazi Viyana/Almanya'daki Otistikler

Devon Price, Unmasking Autism (Otizmi Açığa Çıkarmak) adlı kitabında bir bölümü otizmle ilgili yaygın kanılara ayırmıştır. Price, otistik olup olmadığımızı ve eğer öyleyse bunun ne anlama geldiğini anlamak için otizmin ne olduğunu ve ne olmadığını anlamamız gerektiğini, otizmle ilgili bize öğretilen stereotipleri aşmamız gerektiğini vurgulamaktadır (Price 2022, 15-16). Price'ı Sheffer'in çalışmasına atıfta bulunmaya iten de bu bağlamdır. Sheffer'in (2020) Asperger'in Çocukları kitabından önce, psikiyatrist Hans Asperger'in Üçüncü Reich'ta otistik çocukları kurtardığına dair yaygın bir anlatı vardı. Price, bu anlatının ne kadar yanlış olduğunu ima ediyor:

Asperger, zeki, "küçük profesör" tipi otistikleri kalbine yakın tutsa da, daha belirgin şekilde zayıflamış otistikleri bilerek imha merkezlerine gönderdi. (Price 2022, 36)

Price, bunu belirtirken Sheffer'in çalışmasına dayanıyor: Asperger, kurtarmayı, hatta bakmayı seçtiği otistik yaşamlarla, "düzeltme tesislerinde" veya toplama kamplarında öldürülmek üzere kisten vazgeçtiği otistik yaşamlar arasında ayırım yapıyordu. Price, bu farkın entelektüellik kavramları aracılığıyla ortaya çıktığını ima ediyor: Asperger veya meslektaşlarının "üstün yetenekli" olarak kavramsallaştırabildikleri otistiklere ilgi gösteriliyordu. Price ve Sheffer'in da açıkça belirttiği gibi, "üstün yetenekli engelli çocuklar" olarak kavramsallaştırılma ayrıcalığı özellikle erkek çocuklara ayrılmıştı:

İngilizce ve Almanca olarak yayınlanan ilk araştırmalar sadece otistik erkek çocukları ele aldığı için, o dönemin bazı psikiyatristleri bu durumun "aşırı erkek beyni'nden kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Otistik insanlar, toplumda kendi başlarına işlev göremeyecek kadar analitik, rasyonel ve bireyselciydiler. Bu görüş, tüm tanı kılavuzlarının yazılma şeklini etkilemiştir. (Price 2022, 37)

Günümüzde otizm, Price'ın tanımladığı gibi, genellikle erkeklik kodlu, erkeklik özellikleriyle ilişkilendirilen ve bu özellikler aracılığıyla kavramsallaştırılan bir kavram olarak görülmektedir. Bu erkeklik çağrışımı, otistik kişilerin empatik ve takdir edici bir şekilde tasvir edildiği durumlarda özellikle güçlüdür. Asperger, "Küçük Profesörler" olarak tanımladığı otistik erkek çocukları hakkında cömertçe yazmış ve onlara özenle bakmış, bugün hala takdir edilen uyum kavramlarını tanıtmıştır. Asperger, "otizm spektrumunun olumlu ucunda" ve "otizm spektrumunun olumsuz ucunda" insanlar olduğuna inanıyordu (Sheffer 2018a). Bu kategorizasyon Asperger için ikili bir kategorizasyondur: faşist çerçeveler tarafından şekillendirilen "değerli" ve "değersiz yaşam" arasındaki çizgi açıkça belliydi (Sheffer 2018a).

Otizmin "olumlu" ve "olumsuz" biçimlerinin bu şekilde kurgulanması, cinsiyet, ırk ve sınıf ile derin bir şekilde iç içe geçmişti: "olumlu" tarafı karakterize eden, beyaz üstünlüğüne gömülü ve son derece erkeksi kodlanmış düşünce biçimleriydi. Sarah Bargiela, bu kavramın bugüne kadar özellikle otistik kadın ve kızları nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır (Bargiela 2019): Bu kadın ve kızlar, Batı matematiğinden (Hottinger 2016, 7, 12) ve dolayısıyla otizmin bu empatik ve takdir edici tasvirinden sistematik olarak dışlanmaktadır.

Sheffer'dan alıntı yapan Price, kızların, kadınların, renkli tenli insanların ve siyahların nadiren otistik olarak teşhis edildiğini belirtir. Teşhis edildiklerinde ise, "olumsuz" gruba ait oldukları kabul edilirdi. Ancak çoğu zaman, otistik olarak kabul edilen beyaz erkeklerle çok benzer, hatta aynı özelliklere sahip olmalarına rağmen, daha da damgalayıcı başka kavramlar aracılığıyla teşhis ediliyorlardı. Şimdi, bir tanı rejimi olarak Üçüncü Reich'a gittiğimizde, uzak bir geçmişe değil, bugün geçerli olan kavramların ve tanı kavramlarının birçok tarihsel boyutuna ve yönüne bakıyoruz. Öyleyse, Sheffer'in çalışmasına doğrudan geçelim ve onu çağdaş kavramların boyutlarını ortaya koyan bir tarih parçası olarak ele alalım.

Sheffer'in Üçüncü Reich'ta otistik ve engelli insanlar üzerine yaptığı çalışmalar, makaleler ve konuşmalardan oluşuyor ve Asperger's Children (2020) adlı kitabında bir araya getirilmiş. Sheffer'in kapsamlı çalışmasından önce, Asperger, otistik çocukları Nazi rejiminin şiddetinden kurtaran kahraman bir figür olarak algılanıyordu. Ancak Sheffer, Asperger'in otizm anlayışının aslında faşist ideoloji tarafından ne kadar derinden şekillendirildiğini ve otistik ve engelli kişilere karşı davranışlarının, bakım ve barındırmadan diğer çocukların ölümüne aktif

olarak neden olmaya kadar, ne kadar büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Üçüncü Reich'in işlediği çocuk cinayetleri, rejimin tarihinde önemsiz bir olay değildi: Engelli çocukların sistematik olarak öldürülmesi, Reich'in işlediği ilk soykırımdı ve savaş zamanıyla doğrudan bağlantılı olmayan, daha çok Reich'in genel altyapısının ayrılmaz bir parçası olarak kavramsallaştırılan tek soykırımdı (Sheffer 2018b/Sheffer 2020, 18, 20). Sheffer'in kitabını okurken, Reich'in engelli ve otistik çocuklar arasındaki farkları nasıl oluşturduğuna odaklandım. Bu farklar, çocukların hayatları üzerinde, kelimenin tam anlamıyla, hayatta kalacakları mı yoksa öldürülecekleri mi kararını belirleyen belirleyici faktörlerdi:

Bazı bireyler Nazi standartlarına uymak için iyileştirilebilirdi, bazıları ise ortadan kaldırılmalıydı. Benzer şekilde, Asperger için, otistik "yayılım"ın "olumlu" tarafında olanlara "sosyal entegrasyon" öğretilir ve hatta "özel yetenekleri" nedeniyle takdir edilebilirlerdi. Öte yandan, Asperger'in "şiddetli otistik" olarak tanımladığı 3 yaşındaki Ulrike Mayerhofer gibi çocuklar Spiegelgrund'da öldürülmeliydi. (Sheffer 2018a, 2018b)

"Otistik yelpazenin" "olumlu" ve "olumsuz" taraflarının sınıflandırılması, entelektüellik ve sosyallik normları aracılığıyla oluşturulmuştur: değer verilen ve kabul gören otistik kişiler, erkeksi düşünme normlarına uyan, "özel yeteneklere" sahip olanlardı. Ayrıca, onları rejimin sürdürülmesi için gerekli olan sosyal formlara uydurma yaklaşımı da gerekliydi: Sheffer kitabında bu konuyu defalarca ayrıntılı olarak ele alır ve Üçüncü Reich'in öncelikle uyumdan ziyade, rejimin kendini sürdürebilmesi için bir "faşist duygu"ya, bir sosyal aidiyete ihtiyaç duyduğunu ayrıntılı olarak anlatır (Sheffer 2020, 2018a,

2018b). Bu özel şekilde sosyalleşemeyecekleri düşünülen otistik ve engelli çocuklar "düzeltme tesislerine" veya toplama kamplarına gönderildi.

Sheffer'e göre, bu teşhisler ve onların katıldığı "yaşamaya değer" ve "yaşamaya değmez" kategorizasyonu rejimin ayrılmaz bir parçasıydı: on milyon vatandaşı "indekslenmişti" ve bunun her vatandaş için yapılması gerekiyordu (Sheffer 2018a, 2018b). Ancak Sheffer, engelli ve otistik çocuklar için programların rolünü ve özelliklerini vurgulamaktadır:

Asperger ve meslektaşları, bir çocuğun var olma değerini belirlemek için tanrısal bir özerkliğe sahipti. Net bir kural kitabı izlemiyorlardı, her bir vakayı ayrı ayrı değerlendirerek yaşam ve ölüm kararları veriyorlardı. (Sheffer 2018a)

Bu çocukların sınıflandırılması net kurallara göre yapılmamıştı. Bunun yerine, kimin varlığı kabul edilecek ve kimin varlığı kabul edilmeyecek, zaman içinde ve çocukların bakıcıları tarafından kararlaştırılıyordu. Ulrike Mayerhofer'in örnek vakasıyla Sheffer, bu kaderin erkek çocuklardan çok kız çocuklarına yaşatıldığı gerçeğine işaret ediyor (Sheffer 2020, 148-49): Asperger'in gördüğü gibi, erkek ve kızlar arasındaki ayırım zekaya dayanıyordu. Asperger için otistik psikopati, mükemmel bir soyut düşünme biçimiydi. [...] Basitçe söylemek gerekirse, "soyutlama erkeklerin düşünce süreçlerine daha yakındır, oysa kadınların düşünce süreçleri daha çok duygulara ve içgüdülere dayanır." Asperger'in temel "zekada cinsiyet farklılıkları" olarak adlandırdığı şey buydu. Böylece Asperger, "otistik kişilik, erkek zekasının ve hatta erkek karakterinin aşırı bir varyantıdır" sonucuna varmıştır (Sheffer 2020, 145f).

Asperger, erkekliği, otizmin, özellikle de onun "olumlu" olarak değerlendirdiği otizm türlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü belirli düşünce biçimleri ("soyutlama", "mantıksal yetenek", "kesin düşünme") ile iç içe geçmiş olarak anlamaktadır (Sheffer 2020, 16). Bu kategorizasyonların cinsiyetle ilgili bir boyutu vardı: engelli veya otistik kızlar nadiren empatik ve değerli olarak kavramsallaştırılıyordu (Sheffer 2020, 11-12 ve 148-49). Bu tanı farklılıkları nedeniyle daha sık öldürüldüler veya ölümcül kaderlere gönderildiler: kızlara erkeklere göre önemli ölçüde daha az sıklıkla "olumlu otizm" tanısı konuyordu (Sheffer 2018a, 2018b). Sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda barınma ve bakım için de en iyi şanslar, "matematik dehası" ve "küçük profesör" stereotipine uyan otistik erkek çocuklara düşüyordu. Şimdi, bu stereotipte atıfta bulunulan matematik kavramının eleştirel çalışmalarından yararlanacağım.

Otizmi İnşa Etmek: Matematik Kavramı Üzerine

"Otistik matematik dehası" stereotipine dair sayısız örnek ve eleştiri vardır: Bu kavram ve imge, matematik düşünce biçimini otizm nörotipliyle iç içe geçirir. Bu, otizmin yaygın tasvirlerinin beyaz erkek çocuklara odaklandığı ve otistik olmanın onlar için nasıl görüldüğünün belirgin bir tezahürü olarak anlaşılır (Price 2022, Bargiela 2019). Batı

*matematiğinin bir düşünce biçimi ve akademik disiplin olarak benzer endişeler vardır:
feminist ve dekolonyal akademisyenler bu konuya ışık tutmaktadır.*

Bu özel matematik türünün beyazlık ve ataerkil erkeklikle iç içe geçmiřliđi üzerine erkeklikle iç içe geçmiřliđi üzerine (Price 2022, 15-16).

Ancak, kritik matematik çalıřmaları ile otizmin erkeksi kodlu kavramlarının incelenmesi arasında sistematik bir bađlantı henüz görmedim. Batı matematiđine feminist ve sömürgecilik karřıtı bakıř açıları ile yaklařıldığında, a) matematiđin beyaz, nörotipik, erkeksi standartların oluřumunda ve pekiřtirilmesinde ne kadar derin bir rol oynadıđı ve b) otizmi çevreleyen yanlıř algılar ve stereotiplerin, beyaz ve erkeksi düşünce ve varoluř biçimlerinin üstünlüđünden kaynaklandıđı ortaya çıkmaktadır. Bu iç içe geçmiřliklerin keřfedilmesini önermek için, bu stereotipin beyaz ve erkeksi otizm kavramlarıyla nasıl iliřkili olduđunu derinlemesine analiz etmek amacıyla matematik felsefesi ve matematik sosyolojisinden yararlanıyorum. Bu bađlantıları, matematiđi bir düşünme biçimi ve daha genel düşünme, entelektüellik ve rasyonalite kavramlarını řekillendiren bir düşünme kavramı olarak ele alan "otistik matematik dehası" stereotipine bir bakıř açısı önermek için kuruyorum.

Öncelikle, otizmle ilgili stereotiplere odaklanalım, ardından bunları matematikle ilgili feminist ve sömürgecilik karřıtı bakıř açılarıyla iliřkilendirelim:

Otizmin kadınlarda sıklıkla göz ardı edilmesinin nedenlerinden biri [...] profesyonellerin ve halkın otizmin ne olduđu konusunda temel bir yanlıř anlamaya sahip olmasıdır. Dustin Hoffman'ın Rain Man filmindeki canlandırmasını düşünün: [...] asla göz teması kurmaz, yakından izlenmediđinde tehlikeli bir řekilde ortadan kaybolur ve engelli olmayan kardeři kişisel çıkarları için kullandıđı dođauřtü bir matematik yeteneđine sahiptir. Hepimiz engelliliđi bu řekilde görmeye alıştık: sizi tuhaf ve çaresiz kılan, hayatınızı diđer insanlar için savant benzeri becerileriniz kadar deđerli kılan korkunç bir durum. (Price 2022, 19)

Price, bu tasviri otizmle ilgili diđer yanlıř algılamalarla iliřkilendirir; bunların bazıları özellikle cinsiyetle bađlantılıdır. Rain Man filmindeki tasvir, nörotipik normdan "gözle görülür řekilde farklı" ve "matematik konusunda dođauřtü bir yetenek" sahibi bir karakteri gösterir. Bu tasvirin, Sheffer'ın Asperger'in otizm kavramı hakkında söyledikleriyle paralellikler tařıdıđına inanıyorum: Rain Man, Asperger'in "matematiksel yetenek" ve nörotipiklere faydalı řekillerde

sosyalleşebilme olasılığı nedeniyle "olumlu" olarak değerlendireceği birini tasvir ediyor. Dolayısıyla, Price engelli insanların "sadece diğer insanlara karşı savant benzeri becerileri kadar değerli" olarak anlaşıldıklarını yazdığına bunun Asperger'in düşüncesine ve dolayısıyla faşist bir çerçeveye dayanan bir stereotipe işaret ettiğini düşünüyorum. Engelli ve otistik bireylerin yaşamlarının değeri, sözde tarafsız bir nörotipik bakış açısıyla kavramsallaştırılıyor. Price, Asperger'in düşüncesinin etkisini ve "Asperger sendromu"

kavramını açıkça tartışıyor:

2013 yılına kadar, Ruhsal Bozuklukların Tanı ve İstatistik El Kitabı otizm ve Asperger sendromu arasında bir ayırım yapıyordu. Otizm daha derin bir şekilde zayıflatıcıydı ve önemli iletişim eksiklikleri ve zihinsel zorluklarla ilişkilendiriliyordu. Asperger Sendromu [...] ise, konuşkan, duygusal olarak soğuk matematik dahileri ve bilgisayar meraklılarıyla ilişkilendiriliyordu. DSM'nin 2013 baskısı, bu iki tanımı tek bir başlık altında topladı: Otizm Spektrum Bozukluğu veya ASD. Günümüzde [...] klinisyenler, bir kişinin "yüksek veya düşük işlevli" olup olmadığını veya "destek ihtiyaçlarının" ne düzeyde olduğunu tartışmaktadır. Bu terimler, bir engelin kişinin hayatını nasıl etkilediğini aşırı basitleştiriyor ve üretkenliklerini insan olarak değerleriyle eşleştiriyor. (Price 2022, 82-83)

Price, Asperger'in "olumlu" ve "olumsuz" otistik yaşam kategorizasyonunun ötesinde bir şey olduğunu açıklıyor: Yakın zamana kadar "Asperger sendromu" kendi başına bir tanı olarak adlandırılıyordu ve "otizm"den farklı çağrışımlar ve kavramlar uyandırıyor. Teşhis terimlerindeki bu fark, Sheffer tarafından otistik bir çocuğun annesi olarak yaşadığı deneyimlerle de ifade edilmektedir: 2018 GoogleTalk konuşmasında, oğlunu "otistik" olarak tanımladığında insanların tepkilerinin, oğlunu "Asperger sendromlu" olarak tanımladığında verdikleri tepkilerden çok farklı olduğunu anlatmıştır. Bu fark, Price'ın belirttiği şeyi yansıtmaktadır: Sheffer, "Asperger" terimine verilen tepkilerin onaylayıcı, takdir edici ve hatta zaman zaman hafifçe hayranlık dolu olduğunu söylemektedir. "Otizm" terimine verilen tepkiler ise bu tür bir onayı karşılamamakta ve genellikle bir tür güvensizlik yansıtmaktadır.

Asperger sendromu terimine bağlı onay ve takdir, matematikle kavramsal olarak iç içe geçmesinden kaynaklanmaktadır; matematik, son derece hayranlık uyandıran bir düşünce biçimi olarak kavramsallaştırılmıştır. "Yüksek işlevli" ve "düşük işlevli" otizm(3)terimlerinin de

benzer bir şekilde işlediğine inanıyorum: Otistik yaşamlar, sözde tarafsız bir nörotipik bakış açısıyla kategorize ediliyor ve bu kategorizasyonlar hala entelektüellik biçimleriyle ve bununla birlikte otizmin inşasında rol alan bir düşünce biçimi olarak matematikle bağlantılı.

Burada matematikten bahsederken, diğer evrenselleştirilmiş düşünce ve varoluş biçimleriyle birlikte evrenselleştirildiğine inandığım matematiksel bir biçim ve kavramdan söz ediyorum. Bahsettiğim matematik, ikili sistemleri tercih eden ve epistemik kesinlik ve evrensel gerçeklik hedeflerine bağlı bir düşünce biçimi ve düşünce biçimidir (da Silva 2017; Shulman 1996; Hottinger 2017).

Denise Ferreira da Silva'nın matematik üzerine yaptığı araştırmaya göre, bu matematik, erkekliğin yanı sıra, sözde tarafsız bir standart olarak beyazlığı da pekiştirir.

O [Descartes], silogistik mantığı matematiksel zorunlulukla değiştirmek için argümanlar sunan ilk veya tek kişi değildi [...]. Bununla birlikte, etkinlik veya verimli nedensellik, zihnin gerçeğe doğrudan erişimi olduğu iddiasının merkezinde yer alıyordu, çünkü bu iddia, zihnin işleyişinin matematiksel araçlar ve akıl yürütmeye ne kadar yeterli bir şekilde kavrandığıyla destekleniyordu. (Da Silva 2017, 4-5)

Ve:

[...] bilgi ve zihnin diğer tüm faaliyetleri belirginliğe indirgenir: yani, evrensel bir ölçüğe (ölçek veya ızgara) atıfta bulunan değerlerin atanması [...]. Tam da bu etkililik kavramı, modern etik programın merkezinde yer alır ve farklılığın bu programda nasıl bir rol oynadığını açıklar. [...

] Yani, değer atanması, on sekizinci yüzyılın sonlarında evrensel aklın edindiği özellikleri paylaşan bir şeyin işleyişinden kaynaklanır. (Da Silva 2017, 7-8)

Da Silva, evrensel bir mod kavramını ve bu kavramın içinden sızan işlemleri şöyle tanımlar:

Krisis JOURNAL for contemporary philosophy

evrensel bir akıl, evrensel bir arabulucu, evrensel bir ölçek, açıklığa kavuşturma için evrensel bir temel. Evrensel mod kavramı hem bir inanç hem de bir düşünce yöntemi, hatta varoluş yöntemidir: Erin Manning'in sözleriyle ifade etmek gerekirse, "farklılığın kendini ortaya koyduğu" şeyi belirleme inancı ve uygulamasıdır (Manning 2020, 2).

Evrensel bir modda ısrar etmek, böyle bir evrensel modun nasıl yaratıldığını ve neden "insan zihni" için ulaşılabilir olduğunu kavramsallaştıran, açıklayan ve karakterize eden bir

çerçeveye ihtiyaç duyar. Da Silva, bunun belirleyicilik ve matematiksel gerekliliğin rolü olduğunu savunur: nedensellikleri belirlemek, "zihnin gerçeğe doğrudan erişimini" sağlar. Gerekli olma hedefi ve kavramı etrafında şekillenen bu matematik modu, daha genel olarak evrensel bir mod için örtük bir referans noktası görevi görür: matematiksel gerekliliği idealize edilmiş, evrenselleştirilmiş bir düşünce imgesi olarak üretmek, belirginlik kavramını mümkün kılar. Böylece, evrensel bir moda inanmak ve onu uygulamak mümkün hale gelir. Evrensel mod, farklılığın belirlendiği ve değer atfedildiği bir moddur. Da Silva'nın düşüncelerinin, otizmin yapısı ile ilgili (en az) iki konuya ışık tuttuğuna inanıyorum:

1. Da Silva'nın da açıkça belirttiği gibi, evrensel mod beyazlık ve Avrupamerkezcilik aracılığıyla uygulanmaktadır. Onun çalışmalarını Sheffer ve Price ile ilişkilendirdiğimizde, evrensel modun nörotipiklik aracılığıyla da uygulandığını görebiliriz: nörotipiklik, hem bir kavram hem de uygulama biçimi olarak, evrensel modun aldığı şekillerden biridir. Bu, otizmle ilgili yaygın kavramların yanı sıra tanı süreçlerinde de açıkça görülür: Otizm, "otizmin dışı" olarak kabul edilen bir mod, yani nörotipiklik aracılığıyla teşhis edilir, tanımlanır ve karakterize edilir. Otizm için resmi tanı ararken, bu süreçlerin benim bu dünyada nasıl hareket ettiğime ve yaşamaya çalıştığıma ayırdığı son derece küçük alana hazırlıklı değildim. Varoluş biçimlerim için bu kadar küçük bir alanın altında yatan şey bana şöyle göründü: benim algım burada evrensel bir biçim olarak nitelendirilmiyor. Böylece, benim değil, başkaları tarafından ve benim değil, başkalarının kavramları tarafından incelenen bir şey haline geliyor. Resmi tanı süreci, birisinin nörotipik rolünü, bir başkasının ise o olmayan varlık rolünü oynamasını gerektirir. Bu, Otistik Yaşam ile Siyah Yaşam'ı birbirine benzetmek değildir: beyazlık ve nörotipiklik kendi baskıcı sistemleridir ve kendi baskıcı mantıklarını yaratırlar. Ancak, bunların birbiriyle iç içe geçmiş biçimler, sistemler ve kavramlar olduğuna inanıyorum: hem beyazlık hem de nörotipiklik bana evrensel biçimin aldığı bir şekil gibi görünüyor. Bunlar, farklılığın farklılık olarak nitelendirilebilmesi için farklılığın ayrıldığı şey haline getirilir. Erin Manning, *For a Pragmatics of the Useless* adlı kitabında, Fred Moten'in çalışmalarını yankılayarak ve onunla birlikte düşünerek, beyazlık ve nörotipikliğin bu iç içe geçmişliğine değinir

(Manning 2020, 1-2. ve Moten 2013). Nörotipikliği "iş yerinde beyazlığın bir ifadesi" (Manning 2020, 1) olarak inceler ve o da da Silva'nın tanımladığına benzer matematiksel düşünce biçimlerine yönelir: "her deyimde tekrarlanan iddiası saymak olan beyazlık." (Manning 2020, 237). Saymak, beyazlığın işleyiştir, nörotipikliğin işleyiştir: ayrılabilirliği ve belirleyiciliği işaret eder - ikisi de birbirini yankılar ve yeniden üretir. Matematik kavramını ve uygulamasını, beyazlık ve nörotipiklikte işleyen evrensel modu inşa eden ve yeniden teyit eden bir kavram ve uygulama olarak işaret etmek istiyorum.

2. Da Silva'nın yazdığı bu matematik türü, egemen güç dinamiklerinin dengeleyicisi olarak işlev görür. Dolayısıyla, matematiğin nörotipikliğin hakimiyetine büyük ölçüde uygun bir boyutu vardır. Bu düşüncenin, "Küçük Profesör" stereotipine ilginç bir yaklaşım sağladığına inanıyorum: "Otistik matematik dehası", nörotipikliğin evrensel modelinden sapmaktadır. Ancak, "Küçük Profesör" bu farklılaşmayı tehdit edici olmayan, aksine nörotipikliğin hakimiyetini yeniden teyit eden bir şekilde yapar: "matematik dehası" olmak çoğu insan için anlaşılır bir şey değildir, ancak matematik bir düşünce biçimi olarak kavranabilir bir alan olduğundan ve onlara yüksek değer vermeleri öğretildiğinden, hayranlık duymaları kolaydır. "Yüksek matematik" çoğu insan için "kavranamaz" olsa da, bir düşünce biçimi ve "değerli düşünme" kavramı olarak matematik, nörotipik odaklı bir bakış açısıyla gerçekten kolayca kavranabilir. "Matematik dehası" gerçek işinde kavranamaz, ancak saymaya ve ayrılabilirliğe inanan nörotipik mod aracılığıyla kavranabilir. Bu, kişiyi bir kişi olarak kavramaktır: değerli olmakla ilişkili bir kavram olarak matematiğe dayanan bir kavrama biçimidir. Matematikçi olarak kavranmak, kişinin bilgili olarak kavranmasını sağlar; bilgili olarak kavranmak ise kişinin insan olarak kavranmasını sağlar: bu, "Küçük Profesör"ü değerli ve zeki olarak kavrayarak onu insan olarak kavrama yoludur. Genişleterek söylemek gerekirse, söz konusu otistik kişi "kavranması daha kolay" ve "değer vermesi daha kolay" görünür ve bu varoluş biçiminin oluşturduğu belirgin bir tehdit yoktur. Matematik, nörotipikliğin işleyiştir. "Otistik matematik dehası'nın farklılığı,

nörotipikliğin özendiği bir şeye, yani matematiğe atıfta bulunarak kavranan bir farklılıktır. Otistik yaşam, nörotipikliğin merceğinden değerlendirilir, çünkü "otistik matematik dehası", nörotipiklere özendikleri bir şeyi sunar: matematiksel düşünce.

Bu iki düşünce akımının da, matematik kavramının ve uygulamasının, nörotipikliğin inşasında ve kendi kurallarına göre farklılıkları ortaya çıkaran evrensel bir modelin oluşturulmasında ayrılmaz bir rol oynadığını gösterdiğini düşünüyorum.

Sara Hottinger, matematiksel özelliğin genel olarak öznel kavramının oluşumunda belirleyici olduğunu ve dolayısıyla insan olmanın anlamına damgasını vurduğunu düşünmektedir. O, matematiksel özellik kavramının insan aklının kavramıyla iç içe olduğunu düşünmektedir:

Matematik, insanın akıl yürütme yeteneğinin nihai tezahürü olarak anlaşıldığından, matematiksel başarı, ideal özelliğin inşasında açık bir göstergedir. (Hottinger 2016, 17)

Hem matematik hem de rasyonellik evrensel bir modun biçimleridir. Ve Hottinger'e göre her ikisi de erkeklik ve beyazlık kavramlarına çok yakındır:

Matematiksel özelliğin inşası ile Batı rasyonalitesi ve özelliğinin inşası arasındaki karmaşık ilişkiyi inceliyorum; bu iki yapı da

insan olmanın anlamını tanımlar ve bu ideal içinde kendilerini görebilecek kişileri sınırlar. (Hottinger 2016, 47)

Bu, Price'ın ima ettiği şeyi daha iyi anlamamızı sağlayabilir: "Otistik matematik dehası" stereotipik imajı, beyaz ve erkeksi bir kavramdır ve siyahi, kadın, non-binary ve trans bireylerin otistik yaşamlarının dikkate alınmasına, değer verilmesine ve kabul edilmesine izin vermez. Bunu Üçüncü Reich'teki otistik yaşamlara geri döndürürsek, Sheffer'ın tarihsel bulgularını kültürel teori perspektifinden anlayabiliriz: "Küçük Profesörler" kurtarılabildi çünkü yaşamları nörotipiklik, beyazlık ve erkeklikle yakın bir şekilde kavramsallaştırılabildi.

"Elverişli" otistiklere ait olmanın ayrıcalığı, erkeksi ve beyaz bir ayrıcalıktı ve tam da bu amaçla tasarlanmıştı. Matematik, "elverişli" ve "elverişsiz" otistik yaşamlar arasındaki bu ayrım da önemli bir rol oynar: Matematik, nörotipik bir bakış açısıyla takdire şayan bir şekilde farklılaşmak ile farklılaşmak arasındaki farkı belirler. nörolojik açıdan istenmeyen ve anlaşılmaz bir şekilde.

Şiddet Biçimleri: Düşünce Normları ve Yaşam Değerleri Üzerine

Şimdiye kadar nörotipiklik, beyazlık ve erkekliğin birbiriyle nasıl iç içe geçtiğini inceledik. Bu düşüncelerin, birbiriyle iç içe geçmiş farklı şiddet biçimlerine işaret ettiğini düşünüyorum: Sonuçta, Sheffer'ın Üçüncü Reich'ta otistiklerin yaşamları ve ölümleri üzerine yaptığı çalışmayı incelerken bu düşüncelerle karşılaştık. Şimdi, düşünce normlarının hangi yaşam biçimlerinin değerli kabul edildiğini nasıl şekillendirdiğine daha somut bir şekilde odaklanacağım. Bu, Sheffer'ın bulgularını bir kez daha aydınlatacak ve "uzun zaman önce Üçüncü Reich'la ilgili bu hikaye"den daha derin ve daha güncel bir şeyi yansıtacaktır. Erin Manning'in nöro-çeşitlilikle ilgili düşüncelerine yaklaşarak, Sheffer'ın bulgularını, birbiriyle iç içe geçmiş düşünce biçimleri ve yaşam değerleri sorusu üzerinden ele alacağım:

[...] nöroçeşitlilikteki "nöro" kelimesi, nörotipiklik kategorisi ve insan olmak, zeki olmak, toplum için değerli olmak anlamının tanımını destekleyen ve pekiştiren, büyük ölçüde konuşulmayan kriterler hakkında bir tartışma başlatmıştır. (Evans ve Manning 2018)

Hiçbir zaman açıkça dile getirilmeden dayatılan normun şiddeti, zayıflatıcıdır. [...] Ayrıca, "bilgi sahibi" (ve dolayısıyla insan) olarak tanınmak isteyen tüm bedenlerin, inanılmaz derecede yaratıcılıktan yoksun bir matris içinde organize olmasını zorlar. Bu şiddet elbette akademik kurumların çok ötesinde etkisini gösterir, bedenlerin toplum için değerinin nasıl değerlendirildiğini etkiler, hatta bazı bedenlerin nörotipik varoluşu kolaylaştırmak için öldürülmesine veya değiştirilmesine izin verir [...]. (Evans ve Manning 2018)

Brad Evans ile yaptığı bu sohbette Manning, varoluş biçimlerini normlaştıran bir kategori olarak nörotipiklikten bahsediyor: nihayetinde hangi yaşamların insan yaşamı olarak kabul edileceğini ve dolayısıyla değer yükleneyeceğini, var olma ve bu varoluşu destekleyen bakım alma hakkını şekillendiriyor. Bir beden "bilgili" olarak tanınmasını, bir beden insan olarak tanınmasıyla iç içe geçmiş bir süreç olarak tasvir ediyor. Ve bu tanıma ve tanımama

dinamiklerinde neyin söz konusu olduğu konusunda nettir: bedenin var olma, hayatta kalma ve insan olarak kabul edilme hakkı ve olasılığı.

değerli bir yaşam. Bu hususlar, bu makalenin bağlamında son derece önemlidir:

A) Düşünme biçimlerini normlaştırmak, varoluş biçimlerini normlaştırmanın boyutunu da taşır: Zekanın ne olduğu ve toplum için neyin değerli olduğu konusundaki (sözsüz) kriterler, insan olmanın ne olduğu konusundaki (sözsüz) kriterleri doyurur.

B) Zeki ve dolayısıyla insan olarak kabul edilmek, hayatta kalma meselesidir: insan olarak tanınmamak, ölümlle sonuçlanabilir.

Bu durum, Sheffer'in bulgularında çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor: Otistik çocukların zeki olarak algılanıp algılanmamaları, Reich'ta karşılaştıkları kader için belirleyici bir faktördü. Öldürülmemek için "Küçük Profesör" imajına uymak zorundaydılar. Hayatlarının insan hayatı olarak tanınması, nörotipik ve faşist bir bakış açısıyla zeki olarak algılanmalarına bağlıydı. Sheffer'in ve Manning'in çalışmalarını birbiriyle ilişkilendirmek için epistemik şiddet kavramını kullanabileceğimizi düşünüyorum: Burada epistemik şiddeti kasıtlı olarak geniş bir anlamıyla kullanıyorum ve onu kavramlar, çerçeveler, fikirler düzeyinde ortaya çıkan her türlü şiddet, yani epistemik düzeyde şiddet olarak anlıyorum. Bu, epistemik bir şiddet biçimi olarak insan olmanın dışlayıcı kavramlarını açıkça içerir: Bilici olarak kabul edilmenin, insan olarak kabul edilmeye ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiğine inanıyorum. Epistemik şiddet terimi, insan olmanın dışlayıcı parametrelerini epistemik bir şiddet biçimi olarak anlayarak bu iç içe geçmeyi açıklamalıdır, çünkü bu dışlamalar epistemik düzeyde gerçekleşen şiddetlerdir. Epistemik şiddet çerçevesi, farklı şiddet biçimlerine ve bunların iç içe geçmişliğine dikkat çekmede yardımcıdır. Dolayısıyla, epistemik şiddet kavramını kullanışım, zeki olmanın ve insan olmanın ne olduğu konusunda tüm sözlü ve sözsüz kriterleri içerir: bunlar, marjinalleştirilmiş bedenlere dışlanma şiddetini uygular, normlar ve bunların farklılıkları oluşturma şiddetini uygular. Marjinalleştirilmiş bedenlerin hayatlarını değersiz kılma şiddetini uygular. Epistemik düzeydeki bu şiddet, diğer düzeylerdeki şiddet biçimlerine yol açar ve fiziksel şiddet biçimlerine, hatta cinayete kadar uzanan bir alan açar. Epistemik şiddet biçimleri, diğer şiddet biçimleriyle ve fiziksel cinayet eylemleriyle iç içe geçmiştir: Üçüncü Reich'in teşhis rejimi, ilk çocuğun öldürülmesiyle başlamadı. Hayatları kategorize etmeye

yönelik, bu hayatlara değer ya da değersizlik atfetmeye adanmış bir düşünce sistemiyle başladı. Manning'in, Price'ın ve daha birçoklarının da açıkça belirttiği gibi, bu kategorizasyonlar ve bunlarla birlikte gelen tanıma ve tanımama durumları geçmişte kalmış değildir. Nörotipik kategorisi, düşüncenin normlaştırılmasının aldığı şekillerden biridir ve bu normlaştırma, yaşamlara değer ve değersizlik atfetme boyutunu taşır. Bu iç içe geçmişlik, nöroçeşitlilik ve siyah yaşamı birlikte ele aldığımızda daha da belirgin hale gelir: Çünkü hareket eden otistik bir beden olmak, nörotipik bir dünyada tehlikelidir. Bu sadece sizi kenara itmekle kalmaz (akılsız, sapkın olarak), otistik ve siyahıyseniz, sizi öldürebilir de. Riskler yüksek, beden hareketsiz kalmalı ve sözler nörotipiklerin duyabileceği, sıralayabileceği sırayla çıkmalıdır. (Manning 2020, 228)

Manning, siyahların

yaşam ile nörolojik çeşitlilik içeren yaşam arasındaki benzerlikleri ve örtüşmeleri izlemek için SOS

Sosyalite, belki de siyahların yaşamı ile nörolojik çeşitliliğe sahip yaşam arasındaki bağlantıdır, bedenin ortaya çıkan bir niteliği olarak, yaşamın ötesinde olan için ortaya çıkan bir güç olarak sosyalite. (Manning 2020, 220)

Güç dinamiklerini olduğu gibi sürdürmeye çalışan belirli sosyalite biçimleri vardır. Bunlar "normal", zorunlu, uysal sosyalite biçimleridir. Bir de uysal olmayan sosyalite vardır - siyahların yaşamı veya nörolojik çeşitlilik gibi. Manning, sosyaliteyi bu açıdan değerlendirirken, otizmin genellikle son derece asosyal bir yaşam biçimi olarak anlaşıldığını belirtir.

Nörolojik çeşitlilik, özellikle de otizm, genellikle en asosyal yaşam biçimleri olarak adlandırılır. Göz teması kurduğumuzda, konuştuğumuz kişinin bedeni insan ötesi eğilimlerini dışlayarak tek bir varlık olmayı kabul ettiğinde kendimizi dinlendiğimizi hissetmemiz, nörotipik insan merkezli yaklaşımımızın bir işaretidir. (Manning 2020, 226)

Bunun Sheffer'in çalışmasıyla doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyorum: rejimin varlığını sürdürebilmesi için faşist bir duyguya ihtiyacı vardı (Sheffer 2020, 19). Bu faşist duygu, Hitler Gençliği (Hitlerjugend) gibi devlet tarafından zorunlu kılınan sosyalite biçimleri tarafından üretildi (Sheffer 2020, 16). Bu tür bir sosyalliğe ait olmamak veya bir şekilde uymamak, kişiyi

rejimin düşmanı yapıyordu: Sheffer'in belirttiği gibi, "olumsuz otistik yaşam", faşist rejime karşı olan yaşam olarak anlaşılıyordu (Sheffer 2020, 19). "Uygun" veya "uygun olmayan" kararını vermede en belirleyici kriter, söz konusu beden rejimin gerektirdiği sosyalite biçimleri içinde işlev görmesi için eğitilip eğitilemeyeceğinin değerlendirilmesiydi. Sosyal normlar hâlâ büyük ölçüde geçerlidir. Bu, çağdaş dönemi Üçüncü Reich ile karşılaştırmak değil, (konuşulmayan) normlar ve bunların uyguladığı ve uygulama potansiyeli olan şiddet konusunda süreklilikleri cesaretle belirtmektir. Ve Manning'in haklı olarak belirttiği gibi, otistik bedenlerin karşı karşıya olduğu tehdit hâlâ büyük ölçüde geçerlidir. Otistik bedenlerde yaşamak tehlikeli olmaya devam ediyor. Siyah otistik bedenlerde yaşamak ölümcül olabilir. Düşünce ve varoluş biçimlerini norm haline getirerek hayata değer ve değersizlik atfetme şiddetinden henüz kurtulmuş değiliz.

Soruları Bulmak: Faşizmin Epistemik Öbür Dünyasını Düşünmek

Faşizmin öbür dünyası, faşist ideolojinin birçok boyutunu üreten, normalleştiren ve destekleyen sayısız ince yöntem ve kavramlar aracılığıyla, faşizmin epistemik hayaletleri tarafından hareket ettirilen ve şekillendirilen mevcut epistemik sistemleri tanımlar. Faşizmin epistemik öbür dünyası kavramını, faşist ideolojinin epistemik yansımalarına odaklanmak, faşizm çalışmaları ile eleştirel epistemolojiyi bir araya getiren disiplinlerarası araştırmaları başlatmak ve faşist ideolojinin şekillendirdiği veya kaynaklandığı güncel eğilimleri, çerçeveleri ve eğilimleri keşfetmek için bir fırsat ve çerçeve oluşturmak amacıyla tanıtıyorum.

Burada konumumu netleştirmek istiyorum: faşizm üzerine akademik söylemler benim ana araştırma alanlarım arasında olmasa da, epistemik şiddetle ilgili söylemler ile faşizmle ilgili söylemler arasında bir diyalog olması gerektiğine inandığım için faşizm hakkında konuşmaya cesaret edeceğim: epistemik şiddetin bir çerçeve olarak, diğer ideolojiler gibi, bizim de sahip olabileceğimiz karmaşık bir ideoloji olan faşizmi aydınlatmaya yardımcı olabileceğine inanıyorum.

içselleştirilmiş kısımları. Ayrıca, faşizmin karmaşıklığının, dünyamızdaki epistemik şiddetin boyutları ve katmanları hakkında daha fazla bilgi edinme olasılıkları yarattığına inanıyorum. Bu bölümün başlığının da vurguladığı gibi, burada gerçekten sorular bulmaya kararlıyım. Bu

soruları bulmak için, "faşizmin epistemik bir öbür dünyası" olabileceğini öne sürmek istiyorum. Bu kavramı, Price'dan bir kez daha alıntı yaparak, özellikle otizmle ilişkilendirelim: Topluma "değerli" olanlara haklar tanıyan öjenik ideallerden etkilenen Asperger, otizmi zeki ama sorunlu, genellikle zengin ailelerden gelen erkek çocuklarda görülen bir bozukluk olarak tanımlamaya odaklandı. Engelli kızlar daha önemsiz görülerek bu tartışmanın dışında bırakıldılar. Siyah ve kahverengi tenli otistikler ise hiç tanımlanmadı [...]. LGBTQ ve cinsiyet normlarına uymayan otistiklerin varlığı da benzer şekilde görmezden gelindi. (Price 2022, 36) Price burada Asperger'in otizm üzerine yaptığı çalışmanın sonrasını anlatıyor. Üçüncü Reich döneminde, onun çalışmaları otistik kızların, otistik siyahların ve otistik eşcinsellerin öldürülmesine yol açtı. Günümüzde bu otistik yaşamlar sistematik olarak sonlandırılmasa da, büyük ölçüde görünmez kılınmaya, marjinalleştirilmeye ve dışlanmaya devam ediyorlar; yani hala tehlike altındalar. Bugüne kadar en görünür, en korunaklı ve en rahat yaşamlar erkek ve beyaz otistiklerin yaşamlarıdır. Bu odaklanma, otistik yaşamlara odaklanan Asperger'in çalışmalarının mirasının bir parçasıdır.

Otizmle ilgili yaygın kavramların faşist bir öbür dünyası olduğuna inanıyorum: en çok tanınan otistik yaşamlar, Asperger'in faşist çerçevesinden tanınanlardır. Ayrıca, yaşamları kategorize etme, onlara değerler ve değersizlikler atfetme eğilimi hala yaygındır. Sadece bu düşünce, faşizmin bu epistemik öbür dünyasıyla yüzleşmemize ve hala yaşıyor olabileceğimiz uysal toplulukların dışında bir yaşam oluşturmamıza yardımcı olabilir.

Sonuç: Şiddet Biçimleri Olarak Düşünce Normları

Bu makalenin hareketleri aracılığıyla bulduğumuz şey şudur: düşünce normları şiddet biçimleridir. Düşünce normları, varoluş normları, yaşam normları, öldürmek için nedenlerdir. Zeka olarak kabul edilen ve toplum için değerli olanın normları, insan olmanın ne anlama geldiğini ve kimlerin tam bir insan olmanın ayrıcalıklarından ve olanaklarından yararlanabileceğini şekillendiren normlardır. Bu kavramsal, epistemik şiddetler, yaşam ve ölümün taşıyıcıları olarak gelir: evrensel mod tarafından insan olarak kavramsallaştırılmak, hayatta kalmak için hayati önem taşır. Beyaz, nörotipik moddan sapmak, hayatın tehlikeye

girmesi demektir. Düşünce normları şiddet biçimleridir, çünkü şiddetle dışlarlar ve diğer şiddet biçimleri için alanlar oluştururlar.

Bu nedenle tekrar ediyorum: Düşünme normları, varoluş normları, yaşam normları, öldürmenin nedenleridir.

Notlar:

1- Hem italik hem de büyük harf kullanımı, bu (matematiksel) düşünme biçiminin spesifik ve evrenselci hakimiyetini vurgulamaktadır. Bu kavram, bu makale boyunca daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Matematik kavramı hakkında daha ayrıntılı bir tartışma için bkz. da Silva 2017, Hottinger 2016, Burton 2008.

2- Otizm araştırmacısı Lorna Wings, Asperger'in çalışmalarına dayanarak "Asperger Sendromu"nu kendi tanı terimi olarak ortaya attı. Daha sonra bu kararından pişman olduğu biliniyor, çünkü bu karar "talihsiz otizm" ve "etkileyici Asperger Sendromu" gibi toplumsal imajların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sheffer 2018 (konferans).

3- Ancak Price'ın da açıkça belirttiği gibi, işlevsel etiketlerin, nörotipiklik modları ve kavramları aracılığıyla daha kabul gören modlarda var olabilen otistik kişilerin ayrıcalıklarını vurgulamak için anlamlı olduğu bağlamlar vardır (Price 2022, 49).

Teşekkürler:

Bu makalenin ilk okuyucusu olan Franci Mangraviti'ye ve içgörülü ve nazik yorumları için teşekkür ettiğim hakemlere şükranlarımı sunarım. Her zamanki gibi, insan ötesi arkadaşım Hook'a da teşekkürlerimi sunarım.

Kaynakça:

- Kather, Cara-Julie. *Constructing Autism: Norming Thought through Mathematics, Masculinity, Whiteness and Fascism*. DOI: <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.41462>
- Bargiela, Sarah. 2019. *Kamufraj: Otistik Kadınların Gizli Yaşamları*. Sophie Standing'in katkılarıyla. Londra, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. <https://permalink.obvsg.at/AC16671524>.
- Baron, Saskia. 2018. "Asperger'in Çocukları: Nazi Viyana'sında Otizmin Kökenleri - İnceleme." *The Guardian*, 4 Haziran 2018. <https://www.theguardian.com/books/2018/jun/04/aspergers-children-origin-autism-nazi-vienna-edith-sheffer-review>.
- Brunner, Claudia. 2020. *Epistemische Gewalt: Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne*. Bielefeld: Transcript.
- Burton, Leone. 2008. "Matematikte Feminist Epistemolojiye Doğru." *ZDM Matematik Eğitimi* 40 (4): 519-528. <https://doi.org/10.1007/s11858-008-0109-9>.
- Butler, Judith. 2016. *Savaş Çerçeveleri: Hayat Ne Zaman Yas Tutulur?* Londra, New York: Verso.
- Da Silva, Denise Ferreira. 2017. "1 (Yaşam) + 0 (Siyahlık) = 00 - 00 veya 00 / 00: Değer Denkleminin Ötesindeki Madde Üzerine." *E-Flux*. <https://www.e-flux.com/journal/79/94686/1-life-0-blackness-or-on-matter-beyond-the-equation-of-value/>.
- Day, Mary Carroll. 1997. *Kadın Matematikçilerin Deneyimlerinden: Matematik için Feminist Epistemoloji*. Massey: Massey University Press.
- Deleuze, Gilles. 2014. *Farklılık ve Tekrar*. Çeviren: Paul Patton. 2. baskı. Londra: Bloomsbury Publishing.
- Derrida, Jacques. 2005. *Die Stimme und das Phänomen: Einführung in das Problem des Zeichens in der Phänomenologie Husserls*. Hans-Dieter Gondek tarafından çevrilmiştir. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Evans, Brad ve Erin Manning. 2018. "Histories of Violence: Neurodiversity and the Policing of the Norm." *Los Angeles Review of Books*, 2 Ocak 2018. <https://lareviewofbooks.org/article/histories-of-violence-neuro-diversity-and-the-policing-of-the-norm/>
- Fricker, Miranda. 2007. *Epistemik Adaletsizlik: Güç ve Bilmenin Etiği*. Oxford: Oxford University Press.

- Furfaro, Hannah. 2018. "Yeni Kanıtlar Hans Asperger'i Nazi Öjeni Programıyla Bağlantılı Olan Yeni Kanıtlar." *Spectrum*, 19 Nisan 2018. <https://www.spectrumnews.org/news/new-evidence-ties-hans-asperger-nazi-eugenics-program/>.
- Genesis. 2023. "Kimlik: Tanıma Erişimin Engellenmesi Bana Zarar Verdi." *NeuroClastic*, 17 Şubat 2023. <https://neuroclastic.com/identity-being-de-nied-access-to-my-diagnosis-has-taken-its-toll/>.
- Hottinger, Sara N. 2016. *Matematikçiyi İcat Etmek: Cinsiyet, Irk ve Matematikle İlgili Kültürel Anlayışımız*. New York: Suny Press.
- Manning, Erin. 2016. *Küçük Jest*. Durham, Londra: Duke University Press.
2018. "Me Lo Dijo un Pajarito." *Social Text* 36 (3): 1-24. <https://doi.org/10.1215/01642472-6917742>.
2019. *For a Pragmatics of the Useless*. Durham, Londra: Duke University Press. .
- Medina, José. 2012. *The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and Resistant Imaginations*. Oxford: Oxford University Press.
- Mendes, Eva A. 2019. *Cinsiyet Kimliği, Cinsellik ve Otizm: Spektrumun Her Yerinden Sesler*. Londra: Jessica Kingsley Publishers.
- Milton, Damian, ed. *Nöroçeşitlilik Okuma Kitabı: Kavramları, Yaşanmış Deneyimleri ve Uygulama için İmplikasyonları Keşfetmek*. West Sussex: Pavillon Publishing.
- Mnookin, Seth. 2018. "Otizm Bir Nazi İcadı mıydı?" *The New York Times*, 18 Haziran 2018. <https://www.nytimes.com/2018/06/18/books/review/aspergers-children-edith-sheffer.html>.
- Nerenberg, Jenara. 2020. *Farklı Zihin: Başarılı Olmak Senin için tasarlanmamış bir dünya*. New York, NY: HarperOne.
- Price, Devon. 2022. *Otizmi Ortaya Çıkarmak: Nöroçeşitliliğin Yeni Yüzlerini Keşfetmek*. New York: Harmony Books.
- Reese, Hope. 2018. "Dr. Asperger ve Sendromu Yeniden Tanımlama Hareketi." *Vox*, 5 Mayıs 2018. <https://www.vox.com/conversations/2018/5/22/17377766/asperger-nazi-rename-syn-drome>.
- Scull, Andrew. 2018. "DSM'nin Nazileştirilmesinden Kurtulması: 'Asperger'in Çocukları: Nazi Viyana'sında Otizmin Kökenleri' Üzerine." *Los Angeles Review of Books*, 10 Aralık 2018. <https://lareviewofbooks.org/article/de-nazifying-the-dsm-on->

- aspengers-children-the-origins-of-autism-in-nazi-vienna/*. Segal, Sanford L. 2014. *Naziler Altında Matematikçiler*. Princeton: Princeton Üniversitesi Yayınları. Sheffer, Edith. 2018a. "Asperger Sendromu, Nazi Rejimi ve İnsanları Etiketlemenin Tehlikeli Gücü." *Time*, 27 Nisan 2018. <https://time.com/5255779/asperg-er-syndrome-nazi-germany-history/>.
- 2018b. "Asperger'in Arkasındaki Nazi Tarihi." *The New York Times*, 31 Mart 2018. <https://www.nytimes.com/2018/03/31/opinion/sunday/nazi-history-asperger.html>.
2019. "Nazi Viyana'sında Otizmin Kökenleri." *Talks at Google*. <https://www.youtube.com/watch?v=-JQUWJhDJPxw>.
2020. *Asperger'in Çocukları: Nazi Viyana'sında Otizmin Kökenleri*. New York, N.Y.: W.W. Norton & Company. Sheffer, Edith ve Timothy Shriver. 2021. "Nazi Viyana'sında Otizm ve Engellilik." *Yahudi Mirası Müzesi-Holokost'a Adanmış Yaşayan Anıt*, 25 Haziran 2021. <https://mjhnyc.org/blog/Autism-and-disability-in-nazi-vienna/>.